

РОЛЬ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Назарова Г.Н

Ташкентский университет информационных технологий
имени Мухаммад аль-Хорезмий доцента

АННОТАЦИЯ

Деятельность главной почтовой службы Узбекистана в последние годы вызывает беспокойство и недовольство руководства республики из-за ухудшения ее основных показателей. В международной сфере республика также не имеет высоких показателей gh. Чтобы изменить ситуацию и реформировать деятельность почтовой службы Узбекистана, руководство страны и правительство приняли ряд решительных мер в этом году. Однако для реализации успешных реформ целесообразно сформировать цифровую экосистему в национальной почте Узбекистана.

Ключевые слова: Цифровая экономика, почтовая связь, доставочные участки, индекс почтового развития, система логистики, агент банковских и страховых услуг, оборот крипто-активов, технологии «блокчейн», смарт-контракты, информационная инфраструктура, электронный документооборот

ВВЕДЕНИЕ

Сегодня тенденции развития мировой экономики показывают стремительный рост и охват сегмента цифровой экономики во всех сферах жизнедеятельности общества. И как предсказывают эксперты, есть вероятность того, что те страны, которые «возьмут поздний старт» по направлению развития цифровой экономики, могут безнадежно отстать. Поэтому, учитывая сложившиеся тенденции, в Узбекистане принимают стремительные меры по развитию цифровой экономики, в том числе и в сфере почтовой связи. Необходимо отметить, что деятельность почтовой связи Узбекистана является для общества наиболее социально-значимой в силу широкого распространения и охвата почтовых услуг всех социальных слоёв общества и максимальной доступности согласно предлагаемых платёжных тарифов. Как и в любой стране, почтовая связь республики обладает таким важным преимуществом, как разветвлённая сеть почтовых отделений во всех уголках страны, оказывающие почтовые и смежные услуги.

Меры реформирования деятельности почтовой связи Узбекистана

В целях изменения ситуации и реформирования деятельности почтовой связи Узбекистана, руководством страны и правительством в текущем году предприняты ряд решительных мер. Так, 19 февраля 2018 года

Президентом РУз подписан указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию сферы информационных технологий и коммуникаций», где затронуты вопросы развития цифровой экономики, а также проблемы и вопросы развития почтовой связи в республике [6]. В частности, отмечено, что не принимаются действенные меры по модернизации услуг почтовой связи и системы логистики, внедрению качественно новых методов работы национального оператора почтовой связи и повышению престижа его деятельности на рынке. В указе также указаны следующие направления реформирования деятельности почтовой связи республике реформирование правовой формы деятельности АО «Узбекистон почтаси», в том числе путем привлечения зарубежных консультантов и изучения передового международного опыта;

- предоставление АО «Узбекистон почтаси» прав на оказание услуг в качестве агента банковских и страховых услуг, в том числе по приему и переводу платежей, обслуживанию банковских карт, привлечению свободных денежных средств населения, оказанию услуг по добровольному и обязательному страхованию и других услуг на условиях аутсорсинга;

- развитию сети операторов и курьеров почтовой связи;
- организации пунктов международного обмена почтовыми отправлениями за рубежом.

Также 3 июля 2018 года Президентом Республики Узбекистан подписано постановление «О мерах по развитию цифровой экономики в Республике Узбекистан», где отмечены такие важнейшие задачи дальнейшего развития цифровой экономики в республике, как:

- принятие мер по развитию оборота крипто-активов;
- принятие мер по развитию технологии «блокчейн»;
- внедрение и развитие смарт-контрактов;
- совершенствование подготовки кадров для разработки и внедрения платформ;
- принятие мер по развитию сотрудничества с международными и зарубежными организациями в сфере развития и внедрения платформ, а также для совместной реализации проектов.

А чуть ранее, 4 июня 2018 года, произошли существенные изменения в структуре АО «Узбекистон почтаси», где общее собрание акционеров приняло

решение об утверждении на пост генерального директора Евгения Владимировича Биргера. Опытный профессионал, яркий представитель российской «Почты России» в течении ряда месяцев консультировал, а после принял приглашение руководства возглавить почтовую связь республики.

Приступая к работе, Е.В.Биргер обратился к работникам почтовой связи республики, отметив ряд существенных особенностей, которые характеризуют его будущие шаги, направленные на проведение реформ в национальной почтовой связи:

- осознание глубины кризиса почтовой связи в республике (см. вышеприведённые рис.1-6);
- необходимость обеспечения правильного позиционирования почты в государстве и обществе;
- создание соответствующей информационной инфраструктуры и подготовка национальной почты к процессу конвергенции интернета и почты, а также создания единой глобальной мультифункциональной коммуникационной системы;
- изменение правовой формы почтовой службы из акционерного общества в другую;
- формирование нового законодательства и не только о почтовой связи, но и в телекоммуникациях, электронном документообороте, государственно-частном партнерстве и целого ряда иных законов;
- создание достойных условий труда для почтовиков;
- придание особого значения ветеранам отрасли и пенсионерам, обладающие бесценными знаниями и опытом. Достаточно длительный период времени будут опираться на них как на самых ответственных и надежных работников, будет создаваться условия для работающих пенсионеров, а тех, кто ушел, будут приглашать на любых условиях. Перспективы создания цифровой экосистемы почтовой связи Узбекистана Исходя из вышеизложенных тезисов давайте попробуем разобраться, что из себя представляет цифровая экосистема и какое будущее ждёт национальную почту Узбекистана. В имеющемся множестве научных источников, однозначная трактовка понятия цифровой экосистемы отсутствует. В некоторых научных источниках, цифровая экосистема представлена социотехнической системой в виде совокупности компьютерных программ, используемые агентами для обмена знаниями в условиях эволюционного саморазвития. По другим источникам предлагается рассматривать современные организации как смешанные сообщества и экосистемы, в которых взаимодействуют люди и цифровые агенты. Также предлагается рассматривать в качестве среды, которая обеспечивает условия для

инновационного развития и распространения цифровых сервисов и продуктов, приложений и устройств в определённом секторе цифровой экономики. Основной целью создания цифровой экосистемы является предоставление с учетом соблюдения всех норм и регламентов, а также на условиях максимального доверия, оперативных и качественных цифровых сервисов. Данная экосистема позволяет оказать содействие, с одной стороны, взаимопониманию информационных систем, а с другой, развитию их предметной, функциональной и интерфейсной специализации.

ВЫВОДЫ

Таким образом, для осуществления успешных реформ в национальной почте Узбекистана и создания цифровой экосистемы, единой глобальной мультифункциональной коммуникационной системы, целесообразно сформировать систему государственного регулирования, обеспечить легитимность оказания цифровых услуг, разработать систему мер государственной поддержки отрасли, разработать методологию формирования и наполнения семантического ядра, разработать инфраструктуру функционирования цифровых сервисов, создать пилотные цифровые сервисы (на подобие электронной коммерции почтой России) и обеспечить их тестирование, трансфер инновационных решений в отраслевые предприятия и др.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Основные показатели почтовой связи. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. [Электронный ресурс]. <https://stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/sfera-uslug/svyaz/2431-osnovnye-rokazateli-rochtovoj-svyazi>. (Дата обращения 08.07.2018г.).
2. Структура выручки предприятий связи от услуг связи (в процентах к итогу). Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. [Электронный ресурс]. <https://stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/sfera-uslug/svyaz/2427-struktura-vyruchki-predpriyatij-svyazi-ot-okazaniya-uslug-svyazi>. (Дата обращения 08.07.2018г.).
3. Решения 25-го Дохинского конгресса 2012 г. Окончательные тексты Актов, подписанных в Дохе, и решений, не изменяющих Акты. Берн, 2013 г. Международное бюро Всемирного почтового союза. Приложение 2. Классификация стран и территорий применительно к окончательным расходам и Фонду улучшения качества службы. Стр. 347. [Электронный ресурс]. <http://minsvyaz.ru/uploaded/files/Resheniya%2025%20Kongressa%20VPS.pdf>. (Дата обращения 21.07.2018г.).